

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ^{222}Ra ИЗ ВОЛОС ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ^{226}Ra В ВОЛОСАХ С
ПОМОЩЬЮ ТРЕКОВОГО ДЕТЕКТОРА CR-39

А. Васидов

Алфраганус Университи, Ташкент

b.saydullayev@afu.uz

В настоящем тезисе приведены результаты измерения объемной активности радона (ОАР) из волос, взятых из жителей городов Ангрена и Ташкента. Время экспозиция альфа-частиц радона из определенных масс волос проводился с помощью трекового детектора CR-39 в течение 50-70 дней. ОАР в образцах волос из Ангрена и Ташкента меняются в диапазонах от 2036 до 4471 мБк/м³ и от 646 до 1937 мБк/ показали, что величина эманации радона из волос Ангрена в несколько раз превосходит эманации радона из волос Ташкента.

In the present thesis, the following results m³, соответственно. Измерения using the CR-39 track detector are presented: That the volumetric activity of radon (VAR) in hair samples taken from Angren (foothill area) varies from 2036 to 4471 mBq/m³. In the Tashkent samples, these values vary from 646 to 1937 mBq/m³. Measurements showed that the volumetric activity of radon in Angren is several times greater than in Tashkent hair.

Ключевые слова: *активность радона, удельная активность радия-226, волоса, трековый детектор CR-39.*

Key words: *activity of radon, specific activity of radium-226, hair, track detector CR-39.*

Введение. Волосы человека состоят преимущественно из кератина, который представляет собой белок, построенный из аминокислот и богатый сульфгидрильными группами цистеина [1, 2]. Аминокислоты являются строительным материалом для роста здоровых волос и эти аминокислоты с различными микроэлементами и концентрациями, поступают в наш организм с пищей. Состав и вариации микроэлементов в волосах позволяют ученым использовать их как идентификатор показателя физического состояния организма человека. В то же время эти микроэлементы также могут служить индикатором загрязнения окружающей среды из-за наличия тяжелых радиоактивных элементов природного или техногенного происхождения.

Исследуемые волосы (не крашенные [3]) были взяты с задней части (тыльной стороны) головы у людей (возраст от 1 до 80 лет), проживающих в

городах Ташкента и Ангрена. Для каждого образца волос был составлен протокол. Их промыли в растворах шампуня и под струей водопроводной воды, затем высушили. Образцы волос оставили на 30 дней в изоляции, для полного распада остаточного радона-222.

Целью данной работы является разработка методики измерения радона-222 из волос для определения удельной активности радия-226 в волосах с помощью трекового детектора CR-39.

Методика измерения. Для определения удельной активности радия-226 в волосах сначала была измерена ОАР в волосах. Образцы волос с массой 1 грамм установили внутри камер и экспонировали в течение 50-70 дней с помощью CR-39 детекторов для набора альфа треков. Для повышения производительности, экспозицию проводили в 23 камерах одновременно. При этом в 20 камерах с образцами волос, а в 3 без образца, для учета вклада фона CR-39 детектора. После экспозиции CR-39 детекторы были протравлены в растворе 6М NaOH при температуре 70°C в течение шести часов. Подсчет числа α -треков на 1 см² площади детектора производили через экран монитора, соединенного с оптическим микроскопом.

Результаты измерения и обсуждение. В табл. 1 приведены результаты измерения ОА радона-222 (мБк/м³) и удельной активности радия-226 в волосах людей разного возраста, взятые из жителей городов Ташкента и Ангрена.

Таблица 1. Результаты измерения активности радона-222 и радия-226 в волосах

№	Волоса	A – треки за 30 дн, тр/см ²	Rn-222, мБк/м ³	Ra- 226, мБк/м ³
Меньше 10 лет				
1	Ташкен г	13	646	0,24
2	Ташкен г	7	348	0,12
30-70 лет				
3	Ташкен г	20	993	0,36
4	Ташкен г	31	1540	0,57
5	Ташкен г	39	1937	0,71

6	Ташкен т	30	1500	0,55
Больше 60 лет				
7	Ангрен	41	2036	0,75
8	Ангрен	71	3527	1,30
9	Ангрен	90	4471	1,65

Как видно из табл. 1, объемная активность радона в волосах, взятых из жителей Ангрена и Ташкента, меняются в интервале от 2036 до 4471 мБк/м³ и от 646 до 1937 мБк/м³, соответственно.

Заключение Удельные активности радия-226 в волосах, взятых из Ангрена меняется от 0,82 до 1,80 мБк/г. В то же время, у жителей Ташкента, значения радия меняется от 0.14 до 0.60 мБк/г. Превышение удельной активности радия в 3-4 раза в волосах из Ангрена, дает нам предпосылку, о существовании высоких содержаний тяжелых радиоактивных элементов в этой местности. Также следует учитывать, что степень биологической аккумуляции радия-226 в волосах людей связана с употреблением местной воды и продуктов питания. Что касается, оседания тяжелых естественных радионуклидов в волосах из атмосферы, их количество незначительно.

Список литературы

1. Holm E, Gwynn J, Zaborska A, Gäfvert T, Roos P, Henricsson F (2010) Hair and feathers as indicators of internal contamination of ²¹⁰Po and ²¹⁰Pb. Final report from the NKS-B HAIRPOL activity, NKS-217. ISBN 978-87-7893-287-7
2. Tridico SR, Houck MM, Kirkbride KP, Smith ME, Yates BC (2014) Morphological Identification of animal's hairs. *ForensicSciInt* 238:101–107
3. Abojassim A.A., Najam L.A., Naji D., Hussain T.A. The effective Ra content and Rn exhalation rate in hair dyes samples. *Inter J Radiation Research*. 2017, 15(2), 207-211.